

O‘QUVCHILARDA O‘QISH VA MATNNI TUSHUNISHGA ONGLI MUNOSABATINI SHAKLLANTIRISH

Sotivoldiyeva Sarvinoz Qahramon qizi

Turan International University “Gumanitar fanlar va pedagogika”

kafedrası o‘qituvchisi

Annotatsiya: Maqolada hozirgi kunda pedagogikaning yangi tarmog‘i hisoblangan neyropedagogik bilimlar orqali boshlang‘ich sinflarda ongli o‘qish va tushinishga o‘rgatish masalalari haqida gap boradi.

Kalit so‘zlar: neyropedagogika, ongli o‘qish, matn, boshlang‘ich ta‘lim, miya faoliyati, False or true, metodika.

Jamiyat ravnaqi va istiqboli undagi ta‘lim sohasining qanchalik rivojlanganligiga bog‘liq. Shu sababli hozirgi paytda uzluksiz ta‘lim tizimi oldida turgan, strategik ahamiyatga ega bo‘lgan masalalardan biri – yangicha ta‘limni shakllantirish va xalqaro ta‘lim muhitini yaratish bo‘lib, ushbu masala Respublikamiz Rahbariyati va Xukumatimiz tomonidan imzolangan bir qator direktiv xujjatlarning amaliyotga joriy etilganligi yorqin misol bo‘la oladi.¹ Bu esa uzluksiz ta‘lim tizimi zimmasiga yoshlarda bilim olishga intilish, ma‘naviy va ahloqiy poklanish, iymon, insof, diyonat, or-nomus, mehr-oqibat kabi insoniy fazilatlarni yanada shakllantirish, ularni jismonan va ruhiy jixatdan sog‘lom bo‘lib o‘sislarini ta‘minlash vazifalarini yuklaydi. “Biz sog‘lom deganda, nafaqat jismoniy, balki ma‘naviy jihatdan ham sog‘lom bolani o‘zimizga tasavvur etamiz”².

¹ Ўзбекистон Республикаси Президентиининг 2011 йил 20 майдаги “Олий таълим муассасаларининг моддий-техника базасини мустаҳкамлаш ва юқори малакали мутахасислар тайёрлаш сифатини тубдан яхшилаш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПҚ-1533-сон ва 2012 йил 28 майдаги “Малакали педагог кадрлар тайёрлаш ҳамда ўрта махсус, касб-хунар таълими муассасаларини шундай кадрлар билан таъминлаш тизимини янада такомиллаштиришга оид чора-тадбирлар тўғрисида”ги ПҚ-1761-сон қарорлари; Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2012 йил 26 сентябрдаги “Олий таълим муассасалари педагог кадрларни қайта тайёрлаш ва уларнинг малакасини ошириш тизимини янада такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги 278-сон қарори

²Каримов И.А. Амалга ошираётган ислохотларимизни янада чуқурлаштириш ва фуқаролик жамияти қуриш – ёруғ келажгимизнинг асосий омилidir. Президент Ислам Каримовнинг Ўзбекистон Республикаси

Boshlang'ich ta'lim bu inson hayotining eng muhim bosqichi hisoblanadi. Bu davrda o'quv predmetlarini ichida “Ona tili va o'qish savodxonligi” o'quv dasturi boshqa fanlarni yaxshi o'zlashtirish uchun ham asosdir.

“Matnni o'qish, uni tushunish jarayoni pedagogik (biror shaxs tomonidan takrorlab o'rgatish, ko'rsatish), psixologik (diqqatni yig'gan holda o'rganilayotgan narsaga qarash, tikilish), jismoniy (boshqa harakatlarni to'xtatgan holda ko'zni faqat harf, bo'g'in yo so'zga qaratish) va fiziologik (o'rgatilayotgan harf yo so'zni takrorlay olish, o'qiy olish qobiliyatining mavjud yoki yo'qligi) jarayon hisoblanadi”³. Darhaqiqat, o'qish bu e'tibor bilan matnda keltirilgan ma'lumotlarni ongli tarzda anglab qabul qilish jarayoni hisoblanadi.

Olimlarning olib borgan tadqiqot natijalariga ko'ra, “ko'rish jarayonini boshqaruvchi nerv markazlari miya po'stlog'ining ensa qismida bo'lib”, ya'ni bosh miyaning ensa qismidagi neyronlar ta'sirlanishi asosida o'qib tushunish amalga oshadi, ko'z soqqasining harakatlanishi, ko'rish va sezgi qobiliyatlari bosh miya qismidagi o'rta miyaning tepasida joylashgan oraliq miya funksiyasi orqali boshqariladi⁴. Shu sababli ham o'quvchilarning ongli o'qish malakalarini shakllantirish uchun ularning miya faoliyatlarini yaxshilash muhim vazifalar sirasiga kiradi.

Professor G.Asilovanning o'z fikricha, “O'qib tushunish - nutqiy faoliyatning turlaridan biri sifatida murakkab psixofiziologik jarayon bo'lib, faqat muayyan lingvistik poydevor, ya'ni fonetik va leksik-grammatik bilimlar asosida amalga oshiriladi. O'qish ko'nikmalarini rivojlantirishda ushbu jarayonning 2 tomoni, ya'ni yozma xabarni qabul qilishga tayyorlaydigan o'qish texnikasini hamda axborotni sodir bo'lgan nutqiy faoliyat mahsuli sifatida anglashni inobatga olish zarur. Buning asosiy sharti — tizimli va maqsadga yo'naltirilgan maxsus mashqlarni amalga oshirishdir. Ongli o'qishni erishishda e'tibor matnning til materialiga emas, balki uning mazmunini to'g'ri anglagan qaratiladi. Nutqiy faoliyatning barcha turlarida o'zaro bog'langan ta'lim jarayonining samaradorligi va maqsadga muvofiqligi haqidagi metodik qoida

Конституцияси қабул қилинганининг 21 йиллигига бағишланган тантанали маросимдаги маърузаси / Маърифат, 2013 йил 7 декабрь, №97-98.

³ Sharopova F.V. 5-sinf o'quvchilarida matnni o'qib tushunish malakasini shakllantirishning nazariy va metodik asoslari. ped.fan.magist. dis. –T., 2020. – 108b.

⁴ Sodiqov B.,Oripova,Shaxmulova. Yosh fiziologiya va gigiyena darslik. –T.:Yangi asr avlodi – 2009. 285 b.

o‘qish ko‘nikmalarini rivojlantirishda boshqa nutqiy ko‘nikmalar, avvalambor gapirish qobiliyatlari bilan bir vaqtda amalga oshirilishi zarurligini ta’kidlaydi. O‘qib tushunish ko‘nikmasi insonning ongiga va tafakkuriga ta’sir ko‘rsatish imkonini beradi va o‘quvchini mantiqiy fikrlashga undaydi. Bu jarayonda matn asosida beriladigan topshiriqlar ham muhim rol o‘ynaydi. O‘quvchi anglamagan yoki tushunmagan mazmunga oid topshiriqlar, uning tushunishini qo‘llab-quvvatlaydi va rag‘batlantiradi.

Neyropedagogika – bu bosh miya (o‘ng va chap miya yarim sharlari) faoliyati va tuzilishidagi funksional tafovutlar to‘g‘risidagi bilimlar hamda mazkur bilimlarni ta’lim-tarbiya jarayonida qo‘llay olish haqidagi amaliy fan sohasi.

Ta’lim-tarbiya berish jarayonida neyropsixologik, neyropedagogik bilimlarning ahamiyati shundaki, bugungi kunda kelajak avlodni o‘qitishda individual yondashuvning samarali jihatlarini amaliyotga joriy qilishimiz kerak, endilikda pedagog ta’lim berishda har bir o‘quvchining individual-psixologik xususiyatlarini, fizilogik imkoniyatlarini erta aniqlashi va qobiliyatlarini ilk bosqichdanoq to‘g‘ri yo‘naltirib borishi zarur.

Bizga ma’limki, boshlang‘ich ta’limda berilgan ma’lumotni to‘laligicha ongli tushinishga erishish birmuncha qiyin jarayondir. Bu vazifani neyropedagogik metodika ya’ni **“False or true”** metodi orqali amalga oshirish mumkin. Metodimizni quyidagi bosqichlarda amalga oshiriladi.

1. Dastlab, matnni barcha o‘quvchilar ongli o‘qiydilar.
2. Keyin istalgan o‘quvchilardan bir nechtasi qayta hikoya qiladi.
3. Undan so‘ng, o‘qituvchi matndan 10 to‘g‘ri va xato bo‘lgan xulosalarni keltirib o‘tadi.
4. O‘quvchilar matnni qay darajada ongli tushunganliklarini xulosalash uchun esa ushbu savollarni to‘g‘ri yoki xatoga ajratishlari yetarli.

Shunday qilib, o‘quvchilarning matnni chuqur anglashiga yordam berish, ularning fikrlash va mantiqiy tahlil qilish qobiliyatlarini rivojlantirish uchun tizimli yondashuv zarur. Bu esa o‘qituvchi va o‘quvchi o‘rtasidagi samarali hamkorlikni talab qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2011 йил 20 майдаги “Олий таълим муассасаларининг моддий-техника базасини мустаҳкамлаш ва юқори малакали мутахасислар тайёрлаш сифатини тубдан яхшилаш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПҚ-1533-сон ва 2012 йил 28 майдаги “Малакали педагог кадрлар тайёрлаш ҳамда ўрта махсус, касб-хунар таълими муассасаларини шундай кадрлар билан таъминлаш тизимини янада такомиллаштиришга оид чора-тадбирлар тўғрисида”ги ПҚ-1761-сон қарорлари; Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2012 йил 26 сентябрдаги “Олий таълим муассасалари педагог кадрларни қайта тайёрлаш ва уларнинг малакасини ошириш тизимини янада такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги 278-сон қарори

2. Каримов И.А.Амалга ошираётган ислохотларимизни янада чуқурлаштириш ва фуқаролик жамияти қуриш – ёруғ келажагимизнинг асосий омилидир. Президент Ислон Каримовнинг Ўзбекистон Республикаси Конституцияси қабул қилинганининг 21 йиллигига бағишланган тантанали маросимдаги маърузаси / Маърифат, 2013 йил 7 декабрь, №97-98.

3. Sharopova F.V. 5-sinf o‘quvchilarida matnni o‘qib tushunish malakasini shakllantirishning nazariy va metodik asoslari. ped.fan.magist. dis. –Т., 2020. – 108b.

4. Sodiqov B., Oripova, Shaxmulova. Yosh fiziologiya va gigiyena darslik. – Т.:Yangi asr avlodi – 2009. 285 b.

5. Karimova, N. (2018). Boshlang‘ich ta’limda ravon o‘qitish metodikasi. O‘zbekiston Pedagogika Jurnal, 32(3), 45-53.

6. Sotivoldiyeva S. (2024). **Methodology of teaching conscious, fast, fluent reading and comprehension of the text in primary class students.** International Conference on Advance Research in Humanities, Applied Sciences and Education, 31st -ICARHSE, October, 28th 2024

7. Piaget, J. (1969). The mechanisms of perception. New York: Basic Books.

8. Vygotsky, L. S. (1978). Mind in society: The development of higher psychological processes. Cambridge, MA: Harvard University Press